

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELmaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة : هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميعي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين المهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسيم سعيدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib’in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee’s The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi’nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsîkîsi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsîkîsi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

**Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin
Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme**

Doç. Dr. Sami Baskın

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özet

Bu çalışma dillerin yayılmasına etki eden faktörleri incelemek için hazırlanmıştır. Bu faktörler işlenirken Türkçe özelinden hareket edilmiş ve örnekler mümkün oldukça Türkçeden verilmiştir. Ayrıca Türkçenin daha geniş bir coğrafyada daha etkili bir dil haline gelebilmesi için yapılması gerekenler de dilin yayılmasını etkileyen faktörler anlatılırken yeri geldikçe belirtilmiştir.

Türkçe ana yurdu Orta Asya olmasına rağmen günümüzde Asya'nın doğusundan Avrupa'nın batısına Afrika'nın en uç noktasından Amerika'nın her bölgesine kadar konuşuru olan bir dildir. Bu genişlemenin pek çok nedeni vardır. Tarihi göçler, fetihler, iş aramak üzere yurt dışına gidişler, eğitim için yurt dışına çıkış veya resmi görevlendirmeler bu yayılmanın temel nedenlerinden bir kaçıdır. Türkçenin varlığı için dünyanın hemen her yerine dağılmış Türkler kadar Türkçeyi sonradan öğrenenler de kıymetlidir. Günümüzde diziler, yayımlanan önemli edebi eserler, üretilen teknolojik ürünler, sunulan iş imkanları, Türkiye'nin artan siyasi ve sosyal görünürlüğü, yurt dışındaki Türk diasporasının faaliyetleri gibi faktörler de hesaba katıldığında pek çok dil dışı unsurun Türkçeye alan açtığı ve coğrafyasını genişletmek için yardımcı olduğu söylenebilir. Bu alan genişlemesine T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlar yurt dışına öğretmen görevlendirmek suretiyle destek vermektedir. Bu çabanın bir gün Türkçeyi lingua franca (ortak dili) haline getirmesi için giderek artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: dillerin yayılmasını etkileyen faktörler, Türkçenin coğrafyasının genişlemesi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi

An Evaluation on the Expansion of the Spread Area of Turkish Language and the Teaching of Turkish Abroad in Recent Years

Abstract

This study has been prepared to examine the factors influencing the spread of languages. While discussing these factors, examples are primarily drawn from Turkish, and instances are provided as much as possible from the Turkish context. Additionally, suggestions for making Turkish a more influential language across a broader geography are mentioned when relevant while explaining the factors affecting language spread.

Although the homeland of Turkish is Central Asia, today it is spoken from the east of Asia to the west of Europe, from the farthest point of Africa to every region of the Americas. This expansion has many reasons. Historical migrations, conquests, traveling abroad for work, studying abroad, or official assignments are some of the primary reasons for this spread. Those who have learned Turkish as a second language are as valuable as the Turks spread all over the world for the existence of Turkish. Today, when factors such as TV series, significant literary works, technological products, job opportunities, Turkey's increasing political and social visibility, and the activities of the Turkish diaspora abroad are considered, it can be said that many non-linguistic elements have opened a space for Turkish and contributed to expanding its geography. Institutions such as the Turkish Ministry of National Education, the Yunus Emre Institute, and the Turkish Maarif Foundation support this expansion by appointing teachers abroad. This effort needs to be further intensified to eventually make Turkish a lingua franca (common language).

Keywords: factors influencing the spread of languages, the expansion of Turkish geography, teaching Turkish as a foreign language

Giriş

Dilin sınırları siyasi sınırlardan bağımsızdır ve sürekli değişkenlik gösterir. Bu değişimde tarihi, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel pek çok faktörün etkisi vardır. Bu faktörler genellikle karmaşık bir şekilde birbirleriyle etkileşim içindedir ve bir dilin benimsenerek yayılmasını veya kullanılmayarak zayıflamasını tetikler. Bir dilin yayılmasını kolaylaştıran ya da engelleyen temel dinamikler şunlardır:

1. Tarihsel ve Politik Faktörler: Dilin genişleme sürecinde tarihsel ve politik olaylar büyük rol oynamaktadır. Örneğin, sömürgecilik ve emperyalizm, güçlü devletlerin dillerini diğer topluluklara dayatmasına yol açmış ve emperyal dillerin coğrafyasını genişletmiştir. Aynı şekilde fetihler, egemen olan gücün dilini yeni topraklara taşıyarak o bölgelerde dil değişimlerine yol açmıştır (Ostler, 2005). Bunun yanında, ulusal politikaların dil üzerinde etkisi büyüktür; resmi dil politikaları bir dilin yayılmasını hızlandırırken (Fishman, 1972) yerel dilleri zayıflatır. Bu durumları şöyle detaylandırmak mümkündür:

Sömürgecilik tarih boyunca, dilin yayılmasında önemli bir etken olmuştur. İngiltere, Fransa, İspanya ve Portekiz gibi Avrupa sömürge güçleri, dillerini sömürgeleştirdikleri bölgelere dayatmıştır. Örneğin İngilizce, İngiliz İmparatorluğu'nun hâkimiyeti nedeniyle Kuzey

Amerika, Avustralya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde ve Asya'da baskın hale gelmiştir (Crystal, 2012). Benzer şekilde, İspanyolca ve Portekizce, Latin Amerika'da sömürge genişlemesi sonucu temel diller haline gelmiştir (Penny, 2000). Keza Kuzey Afrika'da Fransızca, Fransa'nın baskıları ve kolonileşmesi sayesinde yerel dilleri baskılamıştır. Günümüzde sömürgecilik boyut değiştirmiş olsa da hala Afrika'da ve diğer az gelişmiş ülkelerde yayılan devletleri ve dilleri gözlemlemek mümkündür. Politik açıdan baskın olan ülke diğerine; dilini, yönetim biçimini, ticaret ve eğitimi kopyalaması için açıktan veya örtük biçimde baskı yapar. 2000'li yıllarda Afrika'da zayıflayan Fransa'nın boşluğunu siyasi olarak dolduranlar aynı zamanda kendi dillerini de teşvik ederek kültürel ve dilsel yayılmayı gerçekleştirmektedir. Günümüzde Tunus, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde genç nesiller Fransızcadan ziyade İngilizce öğrenmektedir. Türkiye, bu noktada diğer devletlerden ayrışır. Çünkü sömürgeci bir zihniyete sahip değildir. Fakat Türkçenin başta Afrika olmak üzere dünyanın hemen her yerde gittikçe güçlenmesinin altında Türkiye'nin siyasi, askeri ve ekonomik gücünün artması yatmaktadır. Söz gelimi, Afrika'da zayıflayan Fransız etkisinin boşluğunu ekonomisiyle Çin, askeri güçleri ile Rusya ve ABD, kurduğu ikili ilişkileriyle de Türkiye doldurmaktadır. Örneğin aralarında bir siyasi kriz olan Somali ve Etiyopya Türkiye'nin arabuluculuğunda bir araya gelerek sorunlarını çözdüklerinde bölgedeki kaos ve çatışma durumu yerini barış ve iş birliğine bırakacaktır. Bu durumu sağlayan Türkiye ise bölgede tarafları ikna edebilen, güçlü bir siyasi irade olarak benimseneceğinden hem Somalili hem de Etiyopyalı insanlar için parlayan yıldız konumuna yükselecektir. İnsanların Türk ürünlerine, Türkçeye, Türkiye karşı ilgileri artacaktır. Yani Türkiye, savaşarak veya zorla empoze ederek kendini kabul ettirme yerine bölgede barışı ve huzuru sağlamak suretiyle sempati kazarak dilini, kültürünü ve nüfusunu arttırmaktadır.

2. Ekonomik Faktörler: Ticaret yolları, ekonomiler ya da endüstrilerle ilişkilendirilen diller, iletişim ihtiyacından dolayı yayılma eğilimindedir. Ticaret yolları üzerinde bulunan dillerin diğer topluluklarca öğrenilmesi daha olasıdır (Crystal, 2012). Örneğin Arapça, ticaret ve İslam'ın yayılması yoluyla Orta Çağ boyunca genişlemiştir (Chejne, 1969). Doğu Afrika'da Swahili gibi diller; Arap, Fars ve Bantu toplulukları arasındaki ticaret etkileşimleri sonucu ortaya çıkmıştır. Svahili, bölgede önce İslam'ın Altın Çağı boyunca ticarete gelen Arap tüccarlar tarafından, daha sonralarıysa emperyalizmle gelen Avrupalılar tarafından Doğu Afrika'da bir nevi lingua franca (ortak dil) olarak kullanılmıştır. Halen bile kendi içlerinde farklı diller konuşan kabileler, ortak dil olarak Svahili konuşmaktadır (Wikipedia, 2024a).

19. yüzyıl ve sonrasında İngilizce, global ticaretin lingua franca'sı (ortak dili) haline gelmiştir. Artık İngilizce, uluslararası şirketlerde standart bir iletişim aracı olarak kullanıldığından bu dilin sınırları alabildiğince genişlemiştir. Benzer bir genişleme, son yılların yükselen ekonomisi olan Çin'in resmi dili için de geçerlidir. Çin'in artan ekonomisi 2000'li yıllarda Mandarin Çincesi'nin yükselişi takip etmektedir. Çin'in büyüyen ekonomik gücü ve küresel piyasalardaki etkisiyle bu dilin daha çok kişi tarafından öğrenilmesine yol açmaktadır.

Dilin coğrafyasının genişlemesini etkileyen bir diğer ekonomik etmen iş göçleridir. Ekonomik göç olarak da adlandırılan bu durum, bir dilin yeni coğrafyalara taşınmasını sağlamaktadır (Graddol, 2006). Göçmen işçiler, genellikle ana dillerini yeni bölgelere taşır, bu da çok dilli toplulukların oluşmasına ve yerel dil ortamının değişmesine neden olur. Aynı zamanda, göçmenler, ekonomik fırsatlarını artırmak için genellikle ev sahibi ülkenin baskın dilini öğrenirler. İspanyolcanın Latin Amerika'dan gelen göçler nedeniyle Amerika Birleşik

Devletleri'nde yaygınlaşması veya Türkçenin Avrupa ve Avustralya'da konuşulmaya başlanmasının temel nedeni ekonomik göçlerdir. Örneğin Türkiye'den çok uzakta olan Avustralya ile 1967 yılında bir göç anlaşması yapılmıştır. Buna göre Türkiye Avustralya'dan nitelikli insan alacak, Avustralya da niteliksiz ya da yarı nitelikli işçi alımı yapacaktır. Türkler Avustralya'ya bu anlaşmaya bağlı olarak göç etmeye başladıklarında genellikle fabrika, tarım, inşaat işçisi olarak çalışmışlar. Zamanla bir kısmı ticarete atılmış veya okuyarak çeşitli devlet dairelerinde kendilerine iş bulmuşlardır (Tezcan, 2019). 1971 nüfus sayımına göre Türklerin sayısı 11.589 iken 2016 yılındaki nüfus sayım sonuçları Türkiye doğumluların sayısının 27.238 ve toplam Türk nüfusunun 72.968 olduğunu göstermektedir (Dil, Marcus, Dil & Short, 2020). Bu sayı 2022'de 87,164'e ve günümüzde 89.048'a çıkmıştır (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024). Görüldüğü gibi Avustralya'da gündün güne artan Türk nüfusu, zamanla bir Türk diasporasının oluşmasına yol açmış ve Türkçenin konuşulduğu yeni bir ortam oluşturmuştur. Benzer bir durumu Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri için de söylemek mümkündür.

Ekonominin dil yayılmasına bir diğer etkisi iş fırsatlarıyla ilişkilidir. İngilizce, daha iyi iş imkanları sunduğu algısıyla bu dilin konuşulmadığı ülkelerde yaygın biçimde ikinci dil olarak öğretilmektedir (Grin, 2001). Benzer şekilde, para dünyasının yükselen yıldızı Çin ile güçlü ekonomik bağları olan ülkeler, ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmek için okullarında Mandarin Çincesini teşvik etmeye başlamıştır. Türkçe için benzer bir durumu, Türk Cumhuriyetlerinde ve bazı Afrika ülkelerinde gözlemlemek mümkündür. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye'ye gelmek, burada çalışmak veya yerleşmek için pek çok kişi ya bulunduğu yerde ya da Türkiye'ye gelerek Türkçe öğrenmektedir.

3. Kültürel Etki: Kültürel etki, dilleri yeni nüfuslar için anlamlı ve cazip hale getirerek yayılmalarını sağlar. Edebiyat, medya, din, eğitim ve popüler kültür, dillerin bölgeler ve nüfuslar arasında yayılmasında birer araç görevi görür. Bir kültürün diğerlerini etkileyebilme yeteneği, o kültüre ait bir dilin ne kadar geniş bir kullanım alanına sahip olacağını belirler.

Tarihsel olarak, edebiyat ve dini metinler, dillerin yayılmasında önemli bir etkiye sahip olmuştur. Örneğin Latince, Roma İmparatorluğu döneminde Avrupa'ya yayılmış ve Katolik Kilisesi ile bilimsel yazılar sayesinde yüzyıllarca etkili olmuştur. Benzer şekilde, Kur'an'ın İslam kültüründeki rolü, Arapçanın geniş bir alanda yayılmasını sağlamıştır. Bu dini metinler, ait oldukları dilin dini ve kültürel uygulamalar için zorunlu hale gelmesine de neden olmuştur. Bunun yanında edebi metinler, dillerin fark edilmesine ve ilgi görmelerine yol açmaktadır. Örneğin Orhan Pamuk'un, 12 Ekim 2006 tarihinde Nobel Edebiyat Ödülünü kazanması, insanların Türkçeyi fark etmelerini ve bu dille de iyi eserler verilebileceğini görmelerini sağlamıştır. Söz konusu ödüller veya herhangi bir yazarın/şairin popüler hale gelmesi kültür ve dolayısıyla dil için önemli bir reklamdır.

20. yüzyılda küresel medya ve eğlence, dillerin yayılmasında güçlü birer araç olarak kullanılmıştır. Özellikle İngilizce, Hollywood filmleri, müzik ve internet terimlerinin yayılması ile küresel bir dil olma durumunu pekiştirmiştir. Korece de K-pop, Kore dizileri ve filmlerini kapsayan Kore Dalgası (Hallyu) sayesinde uluslararası alanda görünürlük kazanmıştır. Son yıllarda dizi sektörü Türkçenin de alan kazanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Pek çok klasikleşmiş Türk dizisi, üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen Orta Doğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinde ilgiyle izlenmeye devam etmektedir. Bu

dizilerin 140'tan fazla ülkede yayımlandığı bilinmektedir (sinemalar.com, 2024). Dizilerin izlendiği ülkelerde insanlar, Türkiye'yi ve Türkçeyi merak etmekte, en azından basit söz varlığı unsurlarını öğrenmektedir.

Özellikle dijital platformlar ve sosyal medya, popüler kültürün bir anda paylaşılmasını sağlamakta ve dillerin yayılmasını hızlandırmaktadır. YouTube, TikTok ve Instagram gibi platformlar, kullanıcıları farklı dillere kolaylıkla maruz bırakmaktadır. Örneğin, İspanyolca, Fransızca ve Korece ifadeler, viral trendler ve internet memleri aracılığıyla küresel sözlüklerin bir parçası haline gelmiştir.

Yabancı dilleri eğitim dili olarak benimseyen eğitim sistemleri, bu dillerin yayılmasına katkı sağlamaktadır. Örneğin, İngilizce, eski Britanya kolonilerindeki okullarda kullanılmasıyla yaygınlaşmıştır (Graddol, 2006). Ayrıca, akademik yayınların büyük ölçüde İngilizce yapılması, bu dilin entelektüel paylaşımında baskın bir rol üstlenmesini sağlamıştır (Ammon, 2001).

Denilebilir ki ister din, medya, eğitim, isterse popüler kültür aracılığıyla olsun, baskın kültürlerle bağlı diller genellikle coğrafi kökenlerini aşarak küresel iletişim ve ifade araçları haline gelmektedir. Türkçenin de bir dünya dili olmasında dizi filmlerinin rolü yadsınamaz. Bu yüzden Türkçe öğretiminde bu filmlerden daha fazla yararlanabilmenin yolları aranmalıdır.

4. Teknolojik İlerlemeler: Teknolojik gelişmeler, dillerin küresel ölçekte yayılmasını derinden etkilemiştir. Matbaanın icadından internetin yükselişine, cep telefonların yaygınlaşmasından yapay zekâya kadar teknolojik araçlar, belirli dillerin benimsenmesini ve yayılmasını hızlandırmıştır. Örneğin 15. yüzyılda Johannes Gutenberg tarafından icat edilen matbaa, dillerin yayılma biçiminde devrim yaratmıştır. Matbaa, kitapların seri üretimini mümkün kılarak yazılı materyallere erişimi artırmış ve yerel dillerde okuryazarlığı teşvik etmiştir (Eisenstein, 1979). Bu gelişmeyi fırsata çeviren Martin Luther, Almanca İncil çevirisi geniş kitlelere ulaştırmış ve Almancanın standartlaşmasına hizmet etmiştir (Crystal, 2012). 20. yüzyılda internet, en az matbaa kadar büyük bir etkiye neden olmuştur. İnternetle birlikte özellikle İngilizce, çevrimiçi ortamda baskın bir dil haline gelmiştir. Web sitelerinin yaklaşık %60'ı İngilizce dilindedir, bu da İngilizceyi internetin en yaygın kullanılan dili yapmaktadır (Statista, 2022). Twitter, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformları baskın dillerin küresel kullanımını teşvik ederken azınlık dillerinin de görünürlük kazanmasına olanak sağlamaktadır (Danet & Herring, 2007).

2000'li yıllarda bilinirliği artan doğal dil işleme (NLP) ve makine çevirisi gibi yapay zekâ teknolojileri, dillerin yayılmasını önemli ölçüde etkilemiştir. DeepL ve ChatGPT gibi araçlar, çeviriyi hem daha hızlı hem de daha doğru hale getirirken daha az konuşulan dillerin küresel kullanımını da desteklemiştir (Bahdanau et al., 2015). Bu teknolojiler, geleneksel lingua franca (ortak dil) hâkimiyetini azaltarak bölgesel dillerin korunmasını ve yayılmasını teşvik etmektedir. Çünkü insanlar herhangi bir dili bu araçlar vasıtasıyla İngilizceye çevirebilmekte ve herkes ile anlık sohbet edebilmektedir. Böylece insanlar İngilizce öğrenmek yerine kendi dilleriyle iletişim kurabilmeyi ve zihinlerinde inşa ettikleri bariyerleri kolaylık aşmayı deneyimleyebilmektedir.

Teknolojinin dilin yayılmasına diğer bir etkisi onun öğrenimini serbestleştirmesidir. Yeni teknolojiler öğretmen ve sınıf kavramını değiştirmiştir. Çevrimiçi platformlar mesafeleri ortadan kaldırarak öğretmenle öğrenciyi her zaman bir araya getirebilmektedir. Bunun yanında Duolingo, Babbel ve Rosetta Stone gibi uygulamalar, dünya çapında insanların kendi hızlarında ve bir öğretmene bağlı olmadan yeni diller öğrenmelerine olanak tanımaktadır. Yapılan araştırmalar (Aktaş, Beklen & Özyayın, 2023), mobil uygulamaların Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde yaygın biçimde kullanılmadığını, bunun temel nedeninin kullanıcıların Türkçe mobil öğrenme uygulamalarına ilişkin yeterli bilgi sahibi olmamaları olduğunu göstermiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine özgü yeni uygulamaların üretilmesi ya da Duolingo, Babbel ve Rosetta Stone gibi yaygın kullanıma sahip uygulamaların Türkçe kısımlarının geliştirilmesi Türkçenin yayılmasına olumlu katkıları olacaktır. Ayrıca, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları, dilleri öğrenme ve pratik yapma için etkileyici deneyimler sunarak dil edinimini geliştirmekte ve daha az kullanılan dillerin küresel çapta tanıtılmasını sağlamaktadır (Lan, 2020). Türkiye bu konuda da yatırım yaparak Türkçenin öğretimini kolaylaştırmalıdır.

Türkçenin küresel çapta öğretiminden öne çıkan kurum Yunus Emre Enstitüsü'dür. Kurumun, çağdaş teknolojik imkânlar kullanılarak hazırlanan Uzaktan Türkçe Öğretim Portalı, zaman ve mekândan bağımsız olarak tüm dünyada Türkçe öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu portala girenler; kendi kendine, çevrimiçi, videolar vasıtasıyla veya yüz yüze Türkçe öğrenme ortamlarına yönlendirilmektedir. Örneğin kendi kendine öğrenmek isteyenler için seviyelerine göre belirlenmiş kelime listeleri ve dil bilgisi yapıları aşama aşama gösterilmektedir. Bunun yanında, öğrencilerin günlük hayatta sıkça kullanabileceği yapılar dört temel dil becerisine dayanan etkinliklerle öğretilmektedir (Yunus Emre Enstitüsü, 2024). Yunus Emre Enstitüsünün bu çoklu ortam platformunun yanında elektronik ortamda pek çok uygulama, web sayfası veya sosyal medya hesabı bulunmaktadır. 2018'de yapılan bir araştırma, Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde kullanılan 100'den fazla akıllı telefon uygulaması (iOS ve Android), 100 civarında YouTube kanalı, 5 adet çoklu içeriğe izin veren web portalı, 32'den fazla sosyal medya kaynağı tespit etmiştir (Aytan & Ayhan, 2018). 2018'den sonra hem teknolojinin ilerlemesi hem de yaşanan Covid-19 salgınının okulları dijital ortama taşımasıyla söz konusu elektronik öğrenme ortamlarını çok fazla arttığı söylenebilir. Tüm bu uygulamalar, web sayfaları ve sosyal medya hesapları Türkçenin sınırlarını siyasi sınırların ötesine taşımaktadır.

Teknolojiyi sadece dil öğretim araçları bakımından düşünmemek gerekir. Her türlü teknolojik aletin üretimi, ait olduğu toprakların diline bir artı değerdir. Televizyonu üretenler, o aleti kelimesi ile birlikte ihraç ettiler. Radyo, traktör, taksi, telefon, internet vb. kelimeler de öyledir. Türkçe için çok yakın bir zamanda ilginç bir vakıa yaşandı. Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan savaşta, Ukrayna tarafının cephedeki direnişte kullandığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına bir Ukraynalı asker şarkı besteledi. Sonra bu şarkı YouTube ve diğer platformlarda büyük bir ilgi gördü. "Bayraktar" şarkısının Ukrayna radyolarında sık sık çalınması ve Ukraynalılar tarafından protesto gösterilerinde söylenmesi (Wikipedia, 2024b), söz konusu kelimenin Ukrayna diline girmesine hatta Rusçaya ve diğerlerine nüfuz etmesine yol açtı. Belki de zamanla bu marka adı, ilgili silahların hepsinin ortak ismi haline gelecektir. Atari, Bankamatik, Cola, Hilti, Jakuzi, Kot, Orkid, Uhu, Topkek gibi kelimeler bir ürün adıyla genelleşerek kendi türündeki tüm ürünlerin ortak adı haline gelmiştir. Bayraktar

kelimesi için de aynı süreç işleyebilir. En azında Ukrayna dilinde böyle olması muhtemeldir. Bu yüzden Türkiye'nin ürettiği her teknolojik ürün doğrudan veya dolaylı olarak Türkçeye hizmet eder. Önemli olan teknolojiyi diğerlerinden daha erken üretmek ve ona Türkçe bir isim vermektir.

5. Demografik ve Sosyal Faktörler: Demografik ve sosyal faktörler, nüfus büyüklüğü, göç, kentleşme, sosyal ağlar ve eğitim düzeyi gibi unsurları içerir ve dillerin yayılması ile korunmasında önemli bir rol oynar. Bu faktörler, bir dilin coğrafi ve sosyal etki alanını belirler ve dilin uzun vadeli hayatta kalışını veya yok oluşunu doğrudan etkiler.

Bir dilin konuşulduğu nüfusun büyüklüğü ve yoğunluğu, dilin yayılmasında önemli bir etkidir. Örneğin, Mandarin Çincesi, İspanyolca ve İngilizce gibi büyük kitleler tarafından konuşulan diller, konuşucu sayılarının fazlalığı nedeniyle daha kolay yayılırlar (Crystal, 2012). Ayrıca yüksek doğum oranları, büyük nüfusa sahip bir dil topluluğunun büyümesini kolaylıklar hızlandırabilmektedir (Fishman, 1972). Azalan doğum oranları ise bunun tam tersi bir etki yapar. Türkiye doğum oranının azaldığı bir ülke olduğundan söz konusu durum Türkçenin aleyhine işlemektedir.

Bir dilin yurt dışında yaşayan konuşurları (diaspora), o dilin kabul görmesi ve yeni üyeler kazanması için oldukça önemlidir. Örneğin Hint diasporası; İngiltere, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde Hintçe ve diğer bölgesel Hint dillerinin yayılmasına katkıda bulunmuştur. Türkiye de bu bağlamda 2010'lardan sonra diaspora politikasında yeni açılımlar yapmış, yurt dışındaki Türklere yönelik ilgisini arttırmıştır (Hopyar, Topal & Tauscher, 2022). Bunun neticesinde yurt dışında yeni öğretim kurumlarının açılması, Türkiye'ye yabancı öğrencilerin gelmesi gibi dili doğrudan etkileyen unsurlar kolaylaşmıştır. Diasporanın bir başka etkisi de Kosova'da görülmüştür. Kosova'nın orta kesimlerindeki Lipyen Belediyesi'nde, ülkede halkın geleneksel olarak konuştuğu dillere verilen "resmi kullanımda dil" statüsüne Türkçe de dahil edilmiştir (f5haber.com, 2024).

6. Dil Politikaları ve Eğitim: Hükümetler, belirli dilleri teşvik etmek, korumak veya bastırmak için dil politikaları kullanırken eğitim sistemleri dillerin yeni nesillere aktarılmasında merkezi bir rol oynarlar. Devlet politikaları, hangi dillerin teşvik edileceğini veya dışlanacağını belirler. Resmi dil politikaları, belirli dillerin yönetim, eğitim ve hukuk sisteminde standartlaştırılmasını ve kurumsallaştırılmasını sağlar. Örneğin, Fransız hükümeti, Fransız dilini teşvik etmek ve yabancı etkilerden korumak için Académie Française ve Toubon Yasası gibi politikalar uygulamıştır (Ager, 2001). Benzer şekilde, Çin'de Mandarin, ülkeyi dilsel olarak birleştirmek amacıyla ulusal dil olarak teşvik edilmiştir. Yine Rusya'da pek çok farklı topluluk olmasına rağmen uygulanan dil politikaları sebebiyle resmi olan Rus lehçesi yaygınlaşırken Tatar Türkçesi, Başkurt Türkçesi veya diğer Kafkas dilleri zayıflamaktadır. Dil politikaları genellikle ulusal kimlikle bağlantılıdır. Hükümetler, birleştirici bir araç olarak belirli bir dili teşvik ederek ulusal bütünlüğü sağlamak isteyebilirler. Örneğin, bağımsızlık sonrasında birçok Afrika ülkesi, etnik gruplar arasındaki tarafsızlığı korumak amacıyla İngilizce veya Fransızca gibi sömürge dillerini resmi dil olarak benimsemiştir. Ancak, bu durum genellikle yerel dillerin marjinalleşmesine neden olmuştur. Baskılar ve yıldırırlar bir süre sonra ters etki gösterebilir.

Türkçe için de Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ortak bir yazı dili oluşturmak adına İstanbul ağzı esas alınmış ve standart bir kullanım oluşturulmuştur. Bu durum ülkenin

genelinde bu ağzın kullanımını yaygınlaştırırken yerel ağızları baskılamaktadır. Eğitimde ve kullanımda ise Türk Dil Kurumunun geliştirdiği kurallar göz önünde bulundurulmaktadır.

Eğitim sistemleri, bir dilin yayılmasında en etkili araçlardan biridir. Bir dil, eğitim dili olarak kullanıldığında, akademik, profesyonel ve sosyal hareketlilik için varsayılan dil haline gelir. Örneğin, İngilizce, eski Britanya kolonilerinde eğitim sistemlerine dahil edilmesi sayesinde küresel olarak yayılmıştır (Crystal, 2012). Ayrıca, akademik yayınlarda ve uluslararası sınavlarda İngilizcenin hâkimiyeti, bu dilin entelektüel ve profesyonel başarı için önemini pekiştirmiştir (Ammon, 2001). Bu yüzden insanlar, İngilizceye kolaylıkla meylenmekte ve onu öğrenmek için çaba sarf etmektedir. Hatta Türkiye gibi bazı ülkelerde İngilizcenin ve başka yabancı dillerin akademik kariyer için zorunlu tutması o dilleri güçlendirirken Türkçenin gücünü ve itibarını azaltmaktadır.

Türkiye de Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminin önemini fark etmiş bir ülke olarak bu alana son yıllarda yatırım yapmakta, yurtiçinde ve yurt dışında öğretmenler görevlendirmektedir. Günümüzde 100'den fazla ülkede Türkiye'nin görevlendirdiği öğretmenler, bu dilin yüz yüze öğretilmesi için çalışmaktadır.

7. Prestij ve Kullanım Kolaylığı: Prestij, bir dilin sosyal statüsü veya cazibesıyla ilgilidir; kullanışlılık ise dilin iletişim, ticaret ve eğitim gibi alanlardaki pratik faydalarını ifade eder. Bu iki faktör birlikte, dillerin benimsenmesini ve genişlemesini belirler.

Diller genellikle algılanan prestijleri nedeniyle yayılırlar. Prestijli diller, güç, zenginlik ve kültürel etkiyle ilişkilendirilir. Örneğin, Roma İmparatorluğu döneminde Latince, siyasi ve askeri güce bağlı bir prestij dili olarak yayıldı. Halifeler, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde Arapça hem siyasi hem de dini nedenlerle geniş kitleleri etkilemeyi başardı. Benzer şekilde, Fransızca, 17. ve 18. yüzyıllarda diploması, kültür ve aristokrasinin dili olarak Avrupa genelinde cazip hale geldi (Crystal, 2012). Günümüzde ise İngilizce, ekonomik fırsatlar, küresel kurumlar ve teknolojik gelişmelerin sayesinde dünya çapında bir prestijli dil konumundadır. Bu yüzden öğrenilme oranı oldukça yüksektir.

Kullanışlılık, bir dilin yayılmasında önemli olan bir diğer faktördür. Uluslararası ticaret, diploması, bilim ve teknoloji gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan diller, pratik iletişim için vazgeçilmez hale gelirler. İngilizce, 20. yüzyılda bu alanlarda hâkimiyet kurarak uluslararası iş birliği için kaçınılmaz bir dil haline gelmiştir (Graddol, 2006). Havacılık, küresel ticaret ve akademi gibi alanlarda İngilizcenin temel dil olarak benimsenmesi, onun benzersiz kullanışlılığını göstermektedir (Ammon, 2001).

Türkçe de Türkiye'nin artan siyasi, sosyal ve ekonomik gücüne paralel olarak gelişim göstermektedir. Örneğin Türk Devletleri Teşkilatının kurulması Türkiye'nin bir başarısıdır ve Türkçenin (Türkiye Türkçesinin) önünü açacaktır. Çünkü Türkiye söz konusu teşkilat içinde en büyük ve en güçlü ülkedir. Yine Türkiye'nin sağlayacağı ekonomik fırsatlar, eğitim imkanları veya diğer gelişmeler Türkçenin yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır.

8. Coğrafi ve Göç Dinamikleri: Coğrafya dillerin kaderini belirler. Fiziksel coğrafyaya bakıldığında yer şekillerinin göç hareketlerini ve nüfusların yapısını doğrudan etkilediği rahatlıkla görülür. Dağlar, nehirler ve denizler gibi coğrafi özellikler, dillerin yayılması için engel ya da kolaylaştırıcı unsurlar olabilir. Örneğin, dağlar veya çöllerle ayrılmış bölgelerde, sınırlı etkileşim nedeniyle genellikle farklı diller ya da lehçeler gelişir. Buna karşılık,

kullanılabilir nehirler ve deniz yolları, ticareti ve etkileşimi teşvik ederek dillerin yakınlaşmasına veya bir lingua franca'nın yayılmasına neden olabilir. Bu durum, Swahili dilinin Doğu Afrika'nın kıyı ticaret yollarında yayılmasıyla örneklendirilebilir. İklim de insanların nerede yerleşip etkileşimde bulunacağını etkileyerek dillerin yayılımını şekillendirir. Verimli ovalar ve su kaynakları, daha büyük nüfusları destekleyebildiğinden, genellikle dilsel çeşitliliğin harmanlandığı yerler haline gelir. Örneğin, Mezopotamya ve Nil Vadisi, dilsel etkileşim ve gelişim için tarihsel merkezler olmuştur (Diamond, 1997). Öte yandan, çöl veya kutup gibi aşırı iklim koşulları, dil topluluklarının izole kalmasına neden olarak benzersiz dil özelliklerinin korunmasını sağlar.

Türkçenin ana vatanı olan Orta Asya'dan dünyaya yayılmasının önemli bir nedeni de coğrafyadır. Var olan otlaklar ve doğal imkanlar çoğalan Türk nüfusuna yetmediği için Türkler, Orta Asya'yı terk edip göç etmişlerdir. Göçler ise dillerin dağılımını, yayılmasını ve evrimini şekillendirmede kritik bir role sahiptir. Türkçe bu göçler sayesinde farklı coğrafyalara taşınırken aynı zamanda ses ve söz varlığı bakımından farklılaşmıştır. Böylece farklı Türk lehçeleri ve birbirinden bağımsız Türk devletleri ortaya çıkmıştır. Aslında göçlerin dünya genelinde dilleri derinden etkilediği söylenebilir. Göçmenler, dillerini yeni bölgelere taşırken karşılaştıkları dillerle ya ortak bir alanı paylaşırlar ya da onları yerinden ederler. 2011 yılında başlayan Arap baharı ile siyasi çalkantılar ortasında savrulan Suriye'den Türkiye'ye milyonlarca insan gelmiş, Türkiye'de bir milyon civarında Suriyeli çocuk dünyaya gözlerini açmıştır (bbc, 2024). Hem Suriye'den gelenler hem de burada doğanlar kendi ana dillerinin yanında Türkçeyi öğrenmek durumunda kalmışlardır. Bütün bunlar, Esat sonrası Suriye'ye döndüklerinde Türkçeyi unutmayacakları için Türkçe Suriye'de Arapçadan sonra en çok konuşulan dil olacaktır. Yine Suriye'de 2011 yılından sonra Türk askerleri tarafından güvenli bölge haline getirilen alanlarda Türkçe öğretimi yapıldı. Bu alanlardakiler de göz önünde bulundurulduğunda Suriye'de hatırı sayılır sayıda Türkçenin yeni üyeleri ortaya çıkmış oldu.

9. Rekabet Halindeki Dillerin Gerilemesi: Bir dilin yayılması yalnızca onun doğal özelliklerine veya teşvik stratejilerine bağlı değildir; aynı zamanda rakip dillerin gerilemesi de bu süreçte önemli bir rol oynar. Dil değişimi, marjinalleşme veya rakip dillerin yok oluşu gibi faktörler, bilinçli dil teşvik çabalarıyla birleştiğinde belirli dillerin büyümesi ve baskınlık kazanması için uygun bir ortam yaratır.

Dil değişimi, toplulukların yerel dillerini bırakıp daha prestijli veya kullanışlı olarak algılanan bir başka dili benimsemesiyle gerçekleşir. Bu süreç genellikle rakip dillerin gerilemesine veya yok olmasına yol açar. Örneğin, eski Britanya kolonilerinde İngilizcenin yükselişi, ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerle yerel dillerin gerilemesi pahasına gerçekleşmiştir (Crystal, 2012). Benzer şekilde, İrlanda'da İngilizcenin hâkimiyeti, İrlandacanın marjinalleşmesine yol açmış ve tüm canlandırma çabalarına rağmen bu dil geri planda kalmıştır. Rusya'da da var olan Türk toplulukları (Tatarlar, Başkurtlar vb.) devletin uyguladığı dil politikaları ve Rusçanın devlet dili olması yüzünden günden güne kendi dillerini unutmaktadır.

Hükümetler ve kurumlar, belirli dilleri teşvik ederken diğerlerini göz ardı edebilir veya bastırabilirler. Rakip dillerin gerilemesi, baskın dillerin gelişmesi ve yayılması için bir ortam yaratır. Bu dinamik, bilinçli dil teşvik çabalarıyla birleştiğinde, küresel dilsel hiyerarşileri yeniden şekillendirir. Bazı diller marjinalleşirken veya yok olurken, diğerleri aktif olarak teşvik edilerek küreselleşen toplumlarda birincil iletişim araçları haline gelir. Örneğin Batı

Trakya'da yaşayan Türkler, Yunan ve Bulgar makamlarının baskısını her an hissetmekte, Türkçeyi kamusal alanlarda kullanmaktan kaçınmaktadır. Böylece Türkçe gerilerken resmi dillerin kullanım alanı genişlemektedir.

Sonuç olarak denilebilir ki küreselleşme, göç, dil politikaları gibi sebepler ve İngilizce, Mandarin, İspanyolca gibi büyük dillerin baskınlığı dünya genelindeki pek çok dilin yok olma tehlikesiyle yüz yüze kalmasına neden olmaktadır. Türkçe gelişen ve yeni yeni üyeler kazanan bir dil olduğu için böyle bir tehlikeye maruz değildir.

Sonuç

Dillerin genişlemesi, insanlar arasındaki iletişim, sosyal değişimler, ekonomik ve politik faktörler, kültürel etkileşimler ve teknolojik gelişmeler gibi farklı nedenlerle gerçekleşebilir. Tarih boyunca savaşlar, göçler ve sömürgecilik bu süreci tetiklerken, günümüzde küreselleşme, medya ve teknoloji dillerin yeni coğrafyalara yayılmasında önemli roller oynamaktadır. Türkçe de bunlardan nasibini almıştır. Türkçe ana yurdu Orta Asya olmasına rağmen günümüzde Asya'nın doğusundan Avrupa'nın batısına Afrika'nın en uç noktasından Amerika'nın her bölgesine kadar konuşuru olan bir dildir. Bu genişlemenin pek çok nedeni vardır. Tarihi göçler, fetihler, iş aramak üzere yapılan göçler, eğitim için yurt dışına çıkış veya resmi görevlendirmeler Türkleri dünyanın hemen her yerine dağıtmıştır. Bunların yanında Türkiye'nin artan siyasi, sosyal ve ekonomik gücü, Türk olmayanların da Türkçeye ilgi göstermesine ve bu dili öğrenmesine vesile olmuştur. Yine günümüzde diziler, yayımlanan önemli edebi eserler, üretilen teknolojik ürünler, sunulan iş imkanları gibi faktörler de hesaba katıldığında pek çok dil dışı unsurun Türkçeye alan kazanarak sınırlarını genişlettiği söylenebilir.

Türkçenin sınırlarının genişlemesinde eğitimin de payı büyüktür. Türkçenin yurt dışında da öğretilmesi için T.C. Millî Eğitim Bakanlığının 1965 yılında Almanya'ya 17 öğretmen görevlendirmesi ile başlayan öğretim süreci, zamanla TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumların devreye girmesi ile 100'den fazla ülkede yürütülen bir eğitim seferberliği halini almıştır. Günümüzde bu kurumlar her yere öğretmen veya akademisyen görevlendirebilme hakkı ve yeteneğine sahip olsa da Afrika'ya Türkiye Maarif Vakfı, Avrupa'ya T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Avrupa ve Asya'ya ise Yunus Emre Enstitüsü daha fazla öğretmen göndermiştir. Bu görevlendirmelerle on binden fazla elemanın hizmet verdiği büyük bir eğitim-öğretim ordusu, Türkçenin yeni üyeler kazanması için yurt dışında çaba harcamaktadır.

Türkiye tarafından görevlendirilen öğretmenlerin yüz yüze Türkçe öğretimi yaptığı ülkeler haritasına bakıldığında dünyadaki karaların yüzde sekseninden fazlasına yayıldıkları görülür. Bu ülkelerin nüfusu ise toplam dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlasına denk gelmektedir. Önümüzdeki yıllarda yurt dışında Türkçe öğretimine aracılık eden kurumların Güney Amerika'da, Orta ve Güney Afrika'da ve Uzak Doğu Asya'da Türkçeye alan açmak için daha fazla çaba sarf etmeleri ve ulaşılamayan noktalara Türkçe öğretimini taşımaları beklenmektedir (Baskın, 2024).

Harita 1. Türkiye tarafından yurt dışına Türkçe öğretimi için görevlendirilen öğretmenlerin gittiği ülkeler haritası (Baskın, 2024)

Kaynakça

Ager, D. E. (2001). *Motivations in language planning and language policy*. Multilingual Matters.

Aktaş, Y., Beklen, S., & Özaydın, Ş. (2023). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde mobil teknoloji uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. *Bezgek Yabancılar Türkçe Öğretimi Dergisi*, 2(4), 237-248. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3517368>

Ammon, U. (2001). *The dominance of English as a language of science: Effects on other languages and language communities*. Mouton de Gruyter.

Bahdanau, D., Cho, K., & Bengio, Y. (2015). Neural machine translation by jointly learning to align and translate. *arXiv preprint arXiv:1409.0473*.

Baker, C. (2011). *Foundations of bilingual education and bilingualism* (5th ed.). Multilingual Matters.

Baskın, S. (2024). Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi. S. Baskın & M. Bekdaş (ed.), *Yurt dışında türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi ile ilgili yapılan Türkçe akademik çalışmalar içinde* (ss. 1-20). Akademisyen Yayınları.

Chejne, A. G. (1969). *The Arabic language: Its role in history*. University of Minnesota Press.

- Crystal, D. (2012). *English as a global language* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2024). <https://www.csgb.gov.tr/digm/contents/dis-temsilciliklerimiz/yabanci-ulke-bilgileri/avustralya/> (erişim tarihi: 10.10.2024)
- Danet, B., & Herring, S. C. (2007). *The multilingual internet: Language, culture, and communication online*. Oxford University Press.
- Diamond, J. (1997). *Guns, germs, and steel: The fates of human societies*. W.W. Norton & Company.
- Dil, K., Marcus, K., Dil, S. & Short, S. (2020). Avustralya'daki Türkiyeli göçmenlerin yaşam doyumları ve aktif yurttaşlık durumlarına ilişkin sosyolojik bir değerlendirme. *MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, 2 (22): 386-401.
- Eisenstein, E. (1979). *The printing press as an agent of change*. Cambridge University Press.
- f5haber.com, (2024). *Türkçe Kosova'da 'resmi kullanımda dil' oldu*. <https://www.f5haber.com/dunya/turkce-kosovada-resmi-kullanimda-dil-oldu-6723483> (erişim tarihi: 20.12.2024).
- Fellman, J. (1973). *The revival of a classical tongue: Eliezer Ben Yehuda and the modern Hebrew language*. Walter de Gruyter.
- Fishman, J. A. (1972). *Sociology of language*. Rowley: Newbury House.
- Graddol, D. (2006). *English Next: Why global English may mean the end of 'English as a Foreign Language'*. British Council.
- Grin, F. (2001). English as economic value: Facts and fallacies. *World Englishes*, 20(1), 65–78.
- Hopyar, Z., Topal, F., & Tauscher, S. (2022). Diaspora kavramı ve Türkiye'nin diaspora politikasına yönelik üniversite öğrencilerinin algısı. *Journal of Political Administrative and Local Studies*, 5(1), 46-65.
- Kachru, B. B. (1990). *The Alchemy of English: The Spread, Functions, and Models of Non-Native Englishes*. University of Illinois Press.
- Labov, W. (2001). *Principles of linguistic change: Social factors*. Blackwell.
- Lan, Y. J. (2020). Immersion, interaction, and experience-oriented learning: Bringing virtual reality into FL learning. *Language Learning & Technology*, 24(1), 1–15.
- Milroy, J., & Milroy, L. (1992). *Social network and social class: Toward an integrated sociolinguistic model*. *Language in Society*, 21(1), 1–26.
- Ostler, N. (2005). *Empires of the word: A language history of the world*. Harper Perennial.
- Penny, R. (2000). *Variation and change in Spanish*. Cambridge University Press.
- sinemalar.com, (2024). *Yurt dışında severek izlenen 10 Türk dizisi*. <https://www.sinemalar.com/liste/931/yurt-disinda-severek-izlenen-10-turk-dizisi> (erişim tarihi: 20.10.2024).
- Statista. (2022). *Most common languages used on the internet as of January 2022*. <https://www.statista.com> (erişim tarihi: 20.10.2024).

Tezcan, M. (2019). Avustralya'daki Türkler ve Kültürel Kimlikleri Üzerine Bir Araştırma. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 21(1), 299-321.

Wikipedia, (2024a). *Svahili*. <https://tr.wikipedia.org/wiki/Svahili> (erişim tarihi: 01.10.2024).

Wikipedia, (2024b). [https://en.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_\(song\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_(song)) (erişim tarihi: 01.10.2024).

Yunus Emre Enstitüsü, (2024). *Türkçe Öğretim Portaliyle Türkçe Öğren*. <https://turkce.yee.org.tr/tr> (erişim tarihi: 01.10.2024).

Aytan, T. & Ayhan, N., H., (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dijital ortamlar. *International Journal of Bilingualism Studies*, 1 (1), 3-37.

bbc, (2024). *Kayıtlı olduğu adreste bulunamayan 729 bin Suriyeli, kaydını güncellemezse ne olacak?*. <https://www.bbc.com/turkce/articles/cvgxwjql9go> (erişim tarihi: 01.11.2024).